

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

6 ЖИЛД, 2 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 6, НОМЕР 2

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 6, ISSUE 2

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ | INNOVATIONS IN ECONOMY

№2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2023-2>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Гулямов Сайдахрар
Саидахмедович
академик

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Вохидова Мехри Хасановна
иқтисодиёт фанлари бўйича
фалсафа доктори

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

08.00.01 - ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ | ECONOMIC THEORY

Назаров Ш.Х. - и.ф.д.
Гафуров У.В. - и.ф.д., профессор
Мустафакулов Ш. И. - и.ф.д., доцент
Сайфуллаева М.
Маматкулов И.А.

Nanuli Khizanishvili - Doctor of Economic Sciences, Tbilisi Iv. Javakhishvili State University. Faculty of Economics
Екатерина Геннадьевна Господарик к.э.н., доцент, заведующая кафедрой аналитической экономики и эконометрики экономического факультета БГУ

08.00.02-МАКРОИҚТИСОДИЁТ | МАКРОЭКОНОМИКА | MACROECONOMICS

Салимов Б. Т. - и.ф.д., профессор,
Назаров Ш. Х. - и.ф.д.
Худойкулов С. К. - и.ф.н. доцент,
Валиев Б. - PhD.
Сафарова Н.Н.

Зубиташвили Тамар - доктор туристических наук, Телавский государственный университет, Грузия

08.00.07-МОЛИЯ. БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ. | ФИНАНСЫ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ FINANCE. ACCOUNTING

Жиянова Н.Э. - и.ф.н., доц.

08.00.09-ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИ | МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА | WORLD ECONOMY

Мурадова Х.М. - и.ф.д., профессор
Шарифхўжаев Ш.О. - и.ф.д.

Сардор Азам - и.ф.д.
Вохидова М.Х. - PhD.

08.00.10-ДЕМОГРАФИЯ. МЕҲНАТ ИҚТИСОДИЁТИ | ДЕМОГРАФИЯ. ЭКОНОМИКА ТРУДА DEMOGRAPHY. LABOR ECONOMICS. 08.00.13-МЕНЕЖМЕНТ | МЕНЕДЖМЕНТ | MANAGEMENT

Гулямов С.С. - академик
Умурзаков Б.Х. - и.ф.д., профессор,
Каршиев М.Э.

Маматкулов И.
Ғойипназаров С.Б. - PhD
Кадилова З.А. - PhD

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Dusmatov Begmuhammad, Dusmatova Ma'mura INCREASING THE COMPETITIVENESS OF AIC AND ITS RELATIONSHIP WITH INNOVATIVE DEVELOPMENT.....	4
2. Saidov Farrukh BASIS OF DEVELOPMENT OF DIGITAL PLATFORMS INFRASTRUCTURE.....	12
3. Safarov Bakhodirkhan, Barrayeva Shahriniso PILGRIMAGE TOURISM - TRAVELERS AND PILGRIMNS RELIGIOUS, HISTORICAL PLACES, PERSONS KNOWING THEIR WAY OF LIFE.....	17
4. Dusanov Salim THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF STUDYING THE EFFICIENCY OF FINANCIAL RESOURCES IN THE EDUCATIONAL SYSTEM IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY.....	22
5. Kholmuratova Shakhnoza THE ESSENCE OF THE QUALITY OF EDUCATION IN ECONOMIC DIRECTIONS AND ITS EVALUATION INTERNATIONAL METHODS.....	29
6. Mamatkulova Shoirra THE ROLE OF THE SERVICE INDUSTRY AND NETWORKS IN LABOR MARKET DEVELOPMENT.....	36
7. Norkulova Dilfuza, Jurakulov Khusen IMPACT OF THE DEVELOPMENT OF ELECTRONIC TRADE ON THE ECONOMY OF OUR COUNTRY.....	41
8. Khayitov Jamshid THE ROLE OF IMPROVEMENT SERVICES IN REFORMING THE NATIONAL ECONOMY.....	46
9. Babanazarova Sevara INFLUENCE OF THE LEVEL OF COMPETENCE OF THE TEACHER ON THE DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL.....	51
10. Usmanova Sabokhat, Gulyamova Nigora PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITIES OF THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....	56
11. Julieva Yulduz PROMISING DIRECTIONS DEVELOPMENT OF THE TOURISM SECTOR.....	64
12. Sattarova Nargiza QUALITY OF TRADING SERVICES, THE STATE OF ITS MATERIAL AND TECHNICAL BASE AND INFRASTRUCTURE IN CONTENT DEPENDENCIES.....	69
13. To'raev Dilshod WAYS TO REGULATE THE SECRET ECONOMY THROUGH TAXES.....	75

JOURNAL OF

ISSN: 2181-9491

www.tadqiqot.uz

INNOVATIONS IN ECONOMY

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР | ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

Тўраев ДилшодИқтисодиёт ва молия вазирлиги хузуридаги
Солиқ кўмитаси давлат солиқ бош инспектори

ХУФЁНА ИҚТИСОДИЁТНИ СОЛИҚЛАР ОРҚАЛИ ТАРТИБГА СОЛИШ ЙЎЛЛАРИ

For citation: To'raev Dilshod. WAYS TO REGULATE THE SECRET ECONOMY THROUGH TAXES. Journal of innovations in economy. 2023. Vol. 6, Issue 2. pp.75-77

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8165933>

АННОТАЦИЯ

Ушбу илмий мақолада мамлакатда хуфёна иқтисодиётнинг кўрсаткичлари, хуфёна иқтисодиётни солиқлар орқали тартибга солиш йўллари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: валюта бозори, хуфёна иқтисодиёт, тадбиркорлик, солиқ, солиқ ставкаси.

To'raev DilshodChief state tax inspector of the Tax Committee
under the Ministry of Economy and Finance

WAYS TO REGULATE THE SECRET ECONOMY THROUGH TAXES

ABSTRACT

This scientific article analyzes the indicators of the secret economy in the country, the ways of regulating the secret economy through taxes.

Key words: foreign exchange market, secret economy, entrepreneurship, tax, tax rate.

Тураев ДильшодГлавный государственный налоговый инспектор
Налогового комитета при Министерстве экономики и финансов

СПОСОБЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАЙНОЙ ЭКОНОМИКИ ЧЕРЕЗ НАЛОГИ

АННОТАЦИЯ

В данной научной статье анализируются показатели теневой экономики в стране, способы регулирования теневой экономики посредством налогов.

Ключевые слова: валютный рынок, неформальная экономика, предпринимательство, налог, налоговая ставка.

Республикада пул-кредит, валюта, солиқ ва ташқи савдо сиёсати соҳаларида тадбиркорлик фаолиятини юритиш учун қулай шарт-шароитлар яратиш ва инвестиция муҳитини яхшилашга қаратилган кенг кўламли ислоҳотлар амалга оширилмоқда.

Хусусан, валюта бозори эркинлаштирилди, янги солиқ тизими жорий этилди, 100 га яқин рухсат бериш ва лицензиялаш қоидалари қисқартирилди. Буларнинг натижасида охириги 5 йилда саноатда норасмий сектор улуши 20 фоиздан 6 фоизга тушган.

Таъкидлаш жоизки, сўнгги йилларда мамлакатимиз солиқ маъмуриятчилиги тубдан ислоҳ қилиниб, 2019 йил декабрда янги таҳрирдаги Солиқ кодекси қабул қилинди. Солиқлар сони 13 тадан 9 тага камайтирилди. Мулк солиғи ставкаси 5 фоиздан 1,5 фоизга, қўшилган қиймат солиғи 20 фоиздан 12 фоизга туширилиб, иш ҳақига нисбатан солиқ юки қарийб 2 барабар камайтирилди.

Шу билан бирга, экспертларнинг баҳолашлари ва тадбиркорлик субъектлари ўртасида ўтказилаётган сўровлар иқтисодиётдаги яширин айланманинг, айниқса, савдо ва умумий овқатланиш, автотранспортда ташиш, уй-жой қурилиши ва таъмирлаш, турар жой хизматларини кўрсатиш каби соҳаларда юқори даражада сақланиб қолаётганлигидан далолат беради, бу эса виждонли тадбиркорларнинг иқтисодий манфаатларига путур етказмоқда, улар учун тенг бўлмаган бизнес юритиш шартларини юзага келтирмоқда.

Ҳуфиёна иқтисодиёт аҳволи юзасидан Бирлашган миллатлар ташкилотининг тарраққиёт дастурининг таҳлилий маълумотларига кўра, ялпи ички маҳсулотга нисбатан хуфиёна иқтисодиёт улуши дунё бўйича ўртача 17,2% ташкил этган бир пайтда, мамлакатимизда бу кўрсаткич 48,7 фоизни ташкил этмоқда. Ваҳоланки, мазкур кўрсаткич МДҲ давлатлари ҳисобланган Украинада 44,8 %, Тожикистонда 43 %, Қозоқистонда 38,9%, Россияда 38,4 %, Қирғизистонда 37,9 % ташкил этади [1].

Бу рақамлардан келиб чиқиб, Ўзбекистонда хуфиёна иқтисодиётга нисбатан амалга оширилаётган тадбирларимиз етарли даражада эмаслиги айтиш мумкин.

Яширин иқтисодиёт турли шаклларда намоён бўлиши ва мамлакатда унинг даражаси юқориликча қолаётганлиги ҳеч кимга сир эмас. Буни мамлакатнинг Иқтисодий эркинлик индексидаги ўрнидан ҳам кўrsa бўлади. Хусусан, ушбу рейтингда Ўзбекистон 186 мамлакат орасида 114-ўринни эгаллайди.

1-расм. Иқтисодиёт тармоқлари бўйича норасмий ишга жойлашганлар статистикаси, %да [2]

Хуфиёна иқтисодиётни соҳалар кесимида кўриб чиқсак, мазкур кўрсаткич савдо ва транспорт воситаларини таъмирлаш соҳасида 75%, қурилиш соҳасида 50%, ишлаб чиқариш соҳасида 45%, балиқчилик, қишлоқ ва ўрмон хўжалиги соҳасида 40%, транспортда ташиш ва сақлаш 21% ва хизматлар соҳасида 30 % ташкил этади.

Мазкур соҳаларнинг назоратини кучайтириш, уларга нисбатан таъсирчан чораларни кўриш, хуфиёна иқтисодиёт улушини қисқартириш мақсадида назорат органларининг, шу жумладан, давлат солиқ хизмати органларининг тузилмаси ҳамда уларнинг ваколатларини қайта кўриб чиқиш талаб этилади.

Шу сабабли бугунги кунда Солиқ қўмитаси марказий аппарати таркибий тузилмасида хуфиёна иқтисодиётни аниқлаш ва уни келтириб чиқарувчи муаммоларни таҳлил қилиш мақсадади 2 та алоҳида тузилма ташкил этилган.

Тадбиркорлик учун қулай ишбилармонлик муҳитини яратиш ва яширин иқтисодиёт қўламини камайтириш мақсадида қуйидагилар таклиф этилади:

Солиқ соҳасидаги ислохотларни изчил давом эттириш ва солиқ маъмуриятчилигини тўлиқ рақамлаштириш орқали ҚҚСни ҳисобга олиш ва қайтариш тизимини такомиллаштириш;

маркировкаланадиган товарлар рўяхатини босқичма-босқич кенгайтириш;

интернет тармоғи орқали электрон тижорат фаолияти билан шуғулланувчи жисмоний ва юридик шахсларни солиққа тортишни тизимини жорий қилиш;

иқтисодиётда норасмий иш билан банд бўлган аҳолини рағбатлантирувчи механизмлар орқали ҳисобини юритиш тизимини жорий қилиш;

юридик шахс бошқа юридик шахсга қўшиб юбориш ёки қўшиб олиш шаклида тугатилганда унинг тижорат банкларидаги барча ҳисобварақларини ёпиш ва ундаги мавжуд пул маблағлари қўшиб олган юридик шахснинг асосий ҳисобварағига ўтказиш тартибини жорий қилиш.

савдо комплекслари ва бозорларда харид қилинган товар учун харидорлар томонидан пластик картага тўловни амалга ошириш амалиётига чек қўйиш.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, юқорида билдирилган таклифларнинг амалиётга жорий этилиши мамлакатимизда хуфиёна иқтисодиётни қисқартириш, тадбиркорликка қулай ишбилармонлик муҳитини шакллантириш ва натижада солиқ тушумларининг ошишига хизмат қилади.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Transparency.org/ - Transparency International. Corruption Perceptions Index 2021. 239
2. Ўзбекистон Республикаси Солиқ қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф таҳлили
3. Mehri V. K., Atadjanova D. The role of technopolis in japan in the development of innovative activities //International Journal of Psychosocial Rehabilitation. – 2020. – Т. 24. – №. S1. – С. 983-990.
4. Vokhidova, M., & Yuanis, Y. (2020). Development of Transboundary Trade and Economic Relations in Central Asia: Challenges and Solutions. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 6, 10.21070/ijler.2020.V6.93. <https://doi.org/10.21070/ijler.2020.V6.93>

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

6 ЖИЛД, 2 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 6, НОМЕР 2

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 6, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000